

МЕТОДЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ**METHODS OF INVESTMENT PORTFOLIO DIVERSIFICATION**

РОЗАНОВ ДАНИИЛ ГЮЛЬМАМЕДОВИЧ,
МГТУ им. Н. Э. Баумана (НИУ).

ROZANOV DANIL GULMAMEDOVICH,
Bauman Moscow State Technical University (NRU).

В данной статье рассмотрены основные методы диверсификации рисков, используемых инвесторами. Делается попытка определить оптимальную стратегию диверсификации финансовых рисков среднестатистического инвестора путём выявления вероятности дефолта компании в определённый временной период. Рассматривается влияние изменения уровня риска потенциального актива на доходность будущих периодов. Отмечается, что способ уменьшения риска связан со стратегическими целями инвестирования капитала. Предлагается использование аналитических сервисов при оценке финансовой стабильности компании. Рассматриваются ключевые показатели экономического положения компании.

This article discusses the main methods of risk diversification used by investors. A conclusion is made about the effectiveness of each. An attempt is made to determine the optimal strategy for diversifying the financial risks of an average investor by identifying the probability of a company's default in a certain time period. The influence of a change in the level of risk of a potential asset on the profitability of future periods is considered. It is noted that the method of risk reduction is associated with the strategic goals of capital investment. It is proposed to use analytical services in assessing the financial stability of a company. The key indicators of the economic position of the company are considered.

Ключевые слова: диверсификация, риски, инвестиции, капитал, риск рейтинг.

Key words: diversification, risks, investments, capital, risk rating.

Оценка рисков при вложении капитала для инвестора является одним из основных факторов, влияющих на потенциальную доходность. Справедливо замечание о том, что рост риска коррелирует с ростом доходности. Решение вопроса снижения риска актуально сегодня как для крупных инвестиционных компаний, так и для частных лиц. При определении нормы ожидаемой доходности аналитики так же учитывают вероятность понести убытки. Для удобства расчётов вводятся риск рейтинги. В данной статье мы будем использовать систему оценки риск рейтинга компаний, предоставляемую международным рейтинговым агентством Moody's [1].

Основной проблемой при выборе метода диверсификации рисков является оценка его эффективности и возможности применения в конкретном случае. Существует 3 основных способа разделения рисков:

1) По активам – предполагается, что инвестор разделяет свой портфель по видам используемых финансовых инструментов. Наименьший риск и доходность имеют облигации. По ним инвестор получает гарантированный купонный доход. Наибольший риск и доходность имеют акции, инвестор получает доход из-за разницы цены покупки и продажи. Сама цена складывается из-за изменения спроса и предложения на рынке. Фонды имеют умерен-

ный риск и доходность, и инвестор инвестирует сразу в несколько компаний или даже отраслей. Также существует много различных производных финансовых инструментов, наиболее привлекательным с точки зрения диверсификации рисков может стать структурная нота. Инвестору предлагается купить на 90 % инвестируемого капитала облигаций, таким образом, чтобы доход по ним покрыл 10 %. Оставшееся сумма инвестируется в высокорискованные и высокодоходные акции. В случае успеха инвестор получает высокий доход, при абсолютной неудаче не несёт убытков. [2]

2) По отраслям – инвестиционный портфель разделяется по секторам экономики. Это позволяет уменьшить зависимость от общей экономической ситуации в конкретной отрасли. Наиболее эффективно данный метод защищает активов в кризис. Если какая-то отрасль экономики падает, то другая начинает развиваться [3]. Активы одной сферы компенсируют активы другой. Наиболее эффективно представить основные секторы экономики с различными весовыми коэффициентами объема рынка, стабильности, среднегодовой доходности. На сегодняшний момент наиболее эффективно диверсифицировать активы по следующим отраслям: IT, энергетика, фармацевтика, финансы, FMCG (Рис. 1)

Рис. 1. Распределение доли рынка между основными отраслями экономики по состоянию на конец 2021 года.

В соответствии с диаграммой необходимо диверсифицировать инвестиционный портфель по наиболее важным для инвестора сферам.

3) По показателям – необходимо проанализировать финансовые инструменты, которые имеют различные абсолютные и относительные показатели доходности и риска. Долг компании говорит о вероятности дефолта. EBITDA показывает доходность компании. Отношение цены акции к прибыли, которая приходится на одну акцию, даёт инвестору представление о сроке окупаемости акции. Рентабельность активов показывает эффективность собственных ресурсов. Также перекупленность компании предсказывает тренд акции [4]. Диверсифицировать риски данным методом могут высококвалифицированные инвесторы, имеющие опыт в проведении финансового анализа.

Каждый из перечисленных способов целесообразно использовать в определённых условиях. Первый метод эффективен для инвестиционных портфелей малого объема с высокой ликвидностью активов. Возможность оперативно перевести инвестиции из одного финансового инструмента уменьшает зависимость от динамично изменяющейся конъюнктуры рынка.

Второй метод ориентирован на крупные инвестиционные компании, трастовые и венчурные фонды. Он позволяет диверсифицировать риски при работе с крупными портфелями.

Распределение активов в различных сферах помогает уменьшить уязвимость от временных изменений в конкретной области. Диверсификация данным методом не требует высокой ликвидности используемых финансовых инструментов. Управляющему активами требуется отслеживать изменения тренда не отдельно взятой компании, а отрасли в целом.

Третий метод используется при инвестировании большей части активов в одну компанию. При этом сильно увеличивается зависимость от данной компании. Необходимо провести финансовый анализ не только главных показателей, но и отчетности, изучить историческую доходность за последние 5 лет [5]. Рейтинговое агентство Moody's присваивает каждой компании риск рейтинг, начиная от А до С, где А компании с абсолютно устойчивым финансовым положением, а F – наиболее нестабильным. Риск рейтинг присваивается на основе процента вероятности компании стать неплатёжеспособной в течение года и пяти лет. Эта вероятность рассчитывается, автоматически используя данные финансовой отчетности компании за год. Исследуя динамику изменения риск рейтинга компании за пять лет можно сделать вывод у её устойчивости. Распределение риск рейтинга в зависимости от вероятности помогает упростить процесс диверсификации рисков. Каждый рейтинг характеризует компанию с точки зрения ее финансового положения (табл. 1)

Таблица 1. Шкала риск рейтинга Mood's .

Уровни рейтингов	Moody's
Первоклассные	Aaa
Надёжность выше среднего	Aa1 – Aaa3
Средняя надёжность	A1 – A3
Надёжность ниже среднего	Baa1 - Baa3
Спекулятивная категория	Ba1 – Ba3
Высокорискованные	B1 – B3
Высокая вероятность дефолта	Caа1-С

Стоит отметить, что чем ниже риск рейтинг компании, тем выше перспективная доходность от потенциального вложения инвестиций.

После анализа основных методов диверсификации можно предложить наиболее эффективную стратегию уменьшения риска инвестиций:

- 1) Необходимо определить размер потенциальных инвестиций
- 2) Определить уровень желаемой доходности.
- 3) Распределить активы по отраслям
- 4) В каждой отрасли выбрать наиболее эффективный финансовый инструмент
- 5) Для каждой компании просчитать основные финансовые показатели и сделать вывод о динамике их изменения за последние 5 лет.
- 6) При инвестировании большой части портфеля в активы одной компании изучить финансовую отчетность, воспользовавшись сервисом аналитического агентства рассчитать риск рейтинг компании.
- 7) При получении высоких показателей риска распределить часть инвестируемой суммы в стабильные финансовые инструменты, которые будут покрывать процент потенциально возможных потерь от основных инвестиций.

Итак, чтобы диверсифицировать риск инвестирования, необходимо определить цель финансирования, выбрать оптимальный метод уменьшения риска от потенциальных финансовых угроз. Рассмотренные способы подходят для различных инвестиционных портфелей, и основной задачей инвестора является выбор стратегии инвестирования. Также был предложен оптимальный план для финансового аналитика по составлению диверсификационной

стратегии клиентского портфеля. Основным способом определения риск-рейтинга компании является анализ отчётности за последний год и последние пять лет. Главным инструментом рекомендуется использовать сервис аналитического агентства Moody's. Его функционал позволяет оценить финансовое положение компании основываясь на финансовых результатах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Moody's - credit ratings, research, tools and analysis for the global capital markets (moody's.com). URL: <https://www.moody's.com> (дата обращения: 02.02.2022).
2. Диверсификация: как обезопасить инвестиции // РБК новостной портал URL: <https://quote.rbc.ru/news/training/5ebed4a69a7947c740b2f124#p2> (дата обращения: 02.02.2022).
3. Пупенцова С. В., Титов А. Б., Ливинцова М. Г. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия в условиях неопределенности и риска / С.В. Пупенцова, А.Б. Титов, М.Г. Ливинцова // Вестник Волжского университета им. ВН Татищева. 2020. Т. 2. №. 1. С. 210-218.
4. Гребенникова В. А., Вареников В. А. Современные подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия / В.А. Гребенникова, А.В. Вареников // Международный журнал гуманитарных и естественных наук № 7-2 (46). С. 100–107.
5. Малкова Т. Б. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия / Т.Б. Малкова // Финансовая экономика. 2021. №. 3. С. 253-258.

© Розанов Д.Г., 2022.